

INCIDENCIA DE LAS TICs EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES DE BÁSICA MEDIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ENRIQUE PONCE”

IMPACT OF ICT ON THE ACADEMIC PERFORMANCE OF MIDDLE BASIC STUDENTS OF THE “ENRIQUE PONCE” EDUCATIONAL UNIT

DOI.....

AUTORES:

Willam Roberto Barragán Morocho^{1*}

Manuel Alfredo Figueroa Cabero²

Ivan Palma Sosa³

Ezequiel Ibarvo⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: wbarragan@yahoo.es

Fecha de recepción: 06 / 12 / 2024

Fecha de aceptación: 13 / 12 / 2024

RESUMEN

En el mundo globalizado en que vivimos, la sociedad está permeabilizada por la influencia de las tecnologías de la información y comunicación, en este sentido la educación no podía quedarse fuera de esta influencia, puesto que en todos los establecimientos educativos se están implementando recursos tecnológicos que facilite el proceso de enseñanza aprendizaje. La presente investigación procura examinar la incidencia de las TICs en el rendimiento académico de los estudiantes de educación básica media, considerando que estas herramientas tecnológicas están al alcance de todos, en este mundo globalizado, las mismas que nos permiten acceder con facilidad a la información.

En este trabajo investigativo se plantea como objetivo analizar el impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el rendimiento académico de los estudiantes del subnivel básica media en la Unidad Educativa "Enrique Ponce", ubicada en la provincia de Los Ríos. La metodología utilizada fue el enfoque cuantitativo, el tipo de investigación es no experimental. Para la recolección de la información se elaboró un cuestionario con

^{1*} Lcdo. Doctor, docente de la UTB, wbarragan@utb.edu.ec

² Estudiante de la UTB, mfigueroa280fcjse.utb.edu.ec

preguntas de opción múltiples que se aplicó de manera presencial. Los resultados obtenidos señalan que la utilización de las Tics mejoró el rendimiento académico de los estudiantes. Finalmente, esta investigación además de mejorar el rendimiento académico, promueve el aprendizaje autónomo y mejoró la interacción entre los estudiantes.

Palabras clave: Tics, Rendimiento académico, estudiantes

ABSTRACT

In the globalized world in which we live, society is permeated by the influence of information and communication technologies, in this sense education could not be left out of this influence, since in all educational establishments technological resources are being implemented that facilitate the teaching-learning process. This research seeks to examine the impact of ICTs on the academic performance of students in secondary basic education, considering that these technological tools are available to everyone in this globalized world, and that they allow us to easily access information.

This research paper aims to analyze the impact of Information and Communication Technologies (ICT) on the academic performance of students in the basic secondary sublevel at the "Enrique Ponce" Educational Unit, located in the province of Los Ríos. The methodology used was the quantitative approach, the type of research is non-experimental. To collect the information, a questionnaire with multiple choice questions was developed and administered in person. The results obtained indicate that the use of ICTs improved the academic performance of students. Finally, this research, in addition to improving academic performance, promoted autonomous learning and improved interaction between students.

Keywords: ICTs, Academic performance, students

INTRODUCCIÓN

En el ámbito educativo del siglo XXI, las TIC'S (Tecnologías de la información y la comunicación) se pueden considerar como instrumentos al servicio de la construcción de nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje emergentes y se han consolidado como uno de los factores más relevantes en la facilitación y representación del conocimiento dentro del aula de clases en instituciones tanto particulares como fiscales, aunque con más presencia en aquellas en donde el factor económico no es un limitante para la obtención de dichas herramientas tecnológicas, teniendo en cuenta como este equipamiento tecnológico repercute significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes.

Estas herramientas se desarrollan a partir de los avances científicos producidos en el ámbito de la informática y de las telecomunicaciones, de ahí la importancia de la tecnología que accede al proceso de producción, interacción, tratamiento y comunicación de la información. Además, ayuda a mejorar la posibilidad dentro del proceso de alfabetización, que sirve como instrumento de búsqueda de información. (Pérez, Vinueza, Yupangui, & Parra, 2019)

Debido al constante cambio que se presenta en el ámbito educativo se pretende ofrecer una visión integral que contribuya a la comprensión de la relación entre las TICs y el rendimiento

académico, proporcionando información valiosa para la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje en la institución educativa.

Un estudio realizado por Álvares & Sánchez, (2018), manifiestan que los estudiantes que utilizaban TIC's de manera efectiva mostraron un rendimiento superior en comparación con aquellos que no las usaban. Este hallazgo destaca la importancia de una correcta implementación de las tecnologías en el proceso educativo.

La incorporación de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje ha abierto nuevas oportunidades para mejorar la calidad educativa. En este sentido, López et al. (2018), expresa que la utilización de herramientas digitales no solo favoreció el aprendizaje de contenidos, sino que también contribuyó a mejorar las habilidades socioemocionales de los estudiantes. En palabras de se puede concluir que el uso adecuado de las TIC's puede transformar el ambiente educativo, generando un entorno más colaborativo y participativo.

Así mismo, algunos de los aspectos que se ven claramente ligados y mejorados en el proceso de enseñanza-aprendizaje empleando TIC son: la interactividad, la motivación, la autonomía, el papel del alumnado, la cooperación y la comprensión de los contenidos por parte del alumnado, Gómez, (2019).

La interactividad es un componente destacable en el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando TIC, pues permite a los estudiantes ejecutar una correlación directa con los contenidos que está trabajando con mayor autonomía, creando trabajos originales y únicos. Así mismo, la motivación en los alumnos se amplía, porque, gracias a las TIC, la asignatura a desarrollar resulta más interesante y entretenida, Gómez (2019).

En este sentido las plataformas digitales, aplicaciones educativas y recursos en línea facilitan el acceso a información diversa, promueven el aprendizaje autónomo y estimulan la colaboración entre estudiantes. Sin embargo, también presentan desafíos, como la distracción que pueden generar la brecha digital que afecta a aquellos con menor acceso a estas tecnologías.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo de este trabajo se eligió la investigación de tipo cuantitativa, la misma que permite medir la relación entre el uso de las TICs y el rendimiento académico a través de datos numéricos y análisis estadísticos. Como manifiesta Néstor (2019), el enfoque cuantitativo “da paso a un proceso de recolección de datos para poder comprobar una hipótesis, con base matemática o numérica obtenidos mediante la aplicación de encuestas” (p.28). Este tipo de investigación ayuda a establecer correlaciones y a evaluar el impacto de variables específicas en un contexto educativo.

El diseño de investigación es no experimental, este diseño implica observar y analizar las variables tal como se presentan en el entorno natural, sin manipulación deliberada. En este caso, se observará el uso de las TICs y se medirá el rendimiento académico sin intervenir directamente en estos procesos.

El instrumento utilizado para la recolección de la información fue la encuesta como manifiesta Néstor (2019), que “se aplica con la finalidad de obtener respuestas de diversas personas para luego cuantificarlas” (p. 60). En base a lo mencionado por Néstor, se utilizó la encuesta debido a que es un instrumento que nos permite recolectar información de tipo numérico como lo requiere la investigación cuantitativa.

En cuanto a la población de estudio fue finita y de fácil manejo, como fueron los estudiantes del subnivel de básica media de la Unidad educativa en cuestión, se ha trabajado con una muestra de 35 estudiantes, los cuales a través de una encuesta virtual y con el previo consentimiento de sus representados respondieron a las 8 preguntas que se encuentran en la encuesta aplicada.

RESULTADOS

1.- ¿Con qué frecuencia utilizas las TICS (Computadoras, tablets, internet) para tus tareas escolares?

figura 1. Uso de las TICS

Específicamente, el 37% de los estudiantes indicó que utiliza frecuentemente estas tecnologías, mientras que un 13% las utiliza siempre. un 16% de los estudiantes indicó utilizar las TICS muy rara vez, sin embargo, el 29% de los estudiantes encuestados manifestaron que utilizan a veces, mientras un pequeño grupo, representando el 5%, manifestó no usar nunca las TICS para sus actividades académicas. Este dato sugiere que, aunque las TICS son una herramienta comúnmente utilizada, aún existen estudiantes que no las integran en su proceso de aprendizaje, lo que puede deberse a diversas razones como falta de acceso o habilidades tecnológicas limitadas.

-.- ¿Qué tipo de actividades realizan con las TICs para sus estudiantes

Figura 2.

En cuanto a las actividades realizadas con TICs, el 37% de los estudiantes usa estas tecnologías principalmente para la comunicación con profesores y compañeros. La búsqueda de información es otra actividad significativa, realizada por el 24% de los encuestados, un 18% de los estudiantes realiza sus participaciones cuando las clases se tornan virtuales; un 16% las utiliza como herramienta para el uso de aplicativos educativos, mientras que un ínfimo 5% dijo utilizar las TICs para la realización de tareas. Esto demuestra que las TICs están siendo utilizadas no solo para acceder a información, sino también como plataformas interactivas que enriquecen el proceso educativo

3.- ¿Considera que el uso de TICs mejora el rendimiento académico?

Figura 3.

La percepción del impacto de las TICs en el rendimiento académico es mayoritariamente positiva. El 55% de los estudiantes considera que el uso de estas tecnologías mejora mucho su rendimiento, no obstante, un 21% de los estudiantes cree que las TICs no tienen un efecto significativo en su rendimiento, ya que según su percepción ni mejora ni empeora su

rendimiento académico, 11% de los encuestados manifiesta que algo mejora el rendimiento académico; 10% de los encuestados dijo que las TICs mejora muy poco y algol rendimiento académico respectivamente y un pequeño porcentaje del 3% considera que no mejora nada.

4.- ¿Recibes apoyo de tus profesores para el uso de TICs en el aprendizaje?

Figura 4.

En respuesta a esta importante pregunta los estudiantes encuestados han respondido de la siguiente manera; la mitad de los encuestados (50%) dijo siempre recibir apoyo por parte de sus respectivos docentes para la buena utilización de las TICs, un 24% respondió que reciben apoyo de manera frecuente, con 3 puntos porcentuales menos, es decir un 21% de los encuestados dijo a veces recibir apoyo, y un 3% nunca reciben apoyo, y; 2% muy rara vez reciben apoyo.. Esto nos da a notar que si existe un compromiso compartido por parte de los docentes en apoyar a los estudiantes para que los estudiantes usen de manera correcta esta herramienta tan importante como las TICs, sin embargo, esta encuesta refleja que aún se debe trabajar en ese apoyo constante

5.- ¿Con qué frecuencia tus profesores utilizan TICs en las clases?

Figura 5

Según los estudiantes, de los docentes de la unidad educativa en cuestión, un 45% frecuentemente utilizan las TICs al momento de impartir sus clases, un 18% compartido entre docentes que siempre utilizan esta herramienta y los que la usan a veces, un 8% muy rara vez las utiliza y un 11% de los docentes nunca las utilizan. Esto refleja la necesidad de instruir no solo a los estudiantes sino también a los docentes en el uso de las TICs para un mejor desempeño y desenvolvimiento de las clases impartidas, tornándolas más interactivas y participativas.

6.- ¿Qué aspectos de tu aprendizaje ha mejorado gracias a las TICs?

Figura 6

Por último, los estudiantes ante esta pregunta respondieron de la siguiente manera: la mitad de los encuestados (50%) han mejorado la colaboración con sus iguales en el aula de clases, el 29% de los estudiantes ha mejorado la comprensión de los temas gracias al uso de las TICs, un 18% mejoro y fortaleció su motivación para estudiar, ya que encontraron más interesantes las clases gracias a esta herramienta, y un pequeño 3% mejoró la organización del su tiempo. De esta manera podemos decir que las TICs han mejorado varios aspectos cruciales de los estudiantes que han aplicado esta herramienta tecnológica como parte de su proceso de enseñanza-aprendizaje.

DISCUSIÓN

Estudios realizados por autores dejan en evidencian que las TIC's pueden influir de manera positiva en el rendimiento académico, siempre que se implementen de manera adecuada y se garantice el acceso equitativo a todos los estudiantes Álvarez & Sánchez, (2018), López et al. (2018). En el contexto de la Unidad Educativa "Enrique Ponce", es esencial considerar estos antecedentes para entender cómo la integración de tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje, son una herramienta clave en la mejora del rendimiento educativo. La presente investigación corrobora lo que manifiestan los autores antes mencionados debido a que la utilización adecuada y frecuente de estos recursos tecnológicos contribuyen a la mejora en el rendimiento académico de los estudiantes.

Algunos de los aspectos que se mejoran en el proceso de enseñanza-aprendizaje empleando TIC son: la interactividad, la motivación, la autonomía, el papel del alumnado, la cooperación y la comprensión de los contenidos por parte del alumnado, Gómez, (2019). Esto es corroborado por los resultados obtenidos en esta investigación al mencionar que mejora la motivación por los estudios y la colaboración con los compañeros para el desarrollo de las diferentes actividades que realizan al interior de la institución educativa y fuera de ella.

CONCLUSIONES

La mayoría de los estudiantes de la Unidad Educativa "Enrique Ponce" utilizan las TICs regularmente para sus actividades académicas. Sin embargo, existe una minoría que no integra estas tecnologías en su proceso educativo, lo que indica una desigualdad en el acceso o en las habilidades tecnológicas.

Una mayoría significativa de los estudiantes percibe que las TICs mejoran su rendimiento académico, aunque un grupo considerable no observa una mejora significativa. Esto sugiere que, si bien las TICs tienen el potencial de mejorar el aprendizaje, su efectividad depende de cómo se implementan y utilizan. El apoyo de los profesores en el uso de TICs es fundamental para los estudiantes, con la mayoría reportando recibir ayuda regular de sus docentes. Esto resalta la necesidad de que los profesores estén bien capacitados en el uso de tecnologías para maximizar su impacto educativo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Álvarez, S. (2018). The performance of embankment dams with filters coarser than no-erosion design criteria. *International Journal on Hydropower and Dams*, 25, 64–71.
- Catachura, D., Flores, E. M., & Tarqui J. (2020). *RELACIÓN ENTRE EL USO DE LAS TIC Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA CORONEL MANUEL C. DE LA TORRE*. <https://repositorio.ucsm.edu.pe/server/api/core/bitstreams/1aa1626e-d4f1-4c2d-985b-de65af1baa3c/content>
- Chavez Morales, K. (2016). *TICS Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA MEDIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “ABDÓN CALDERÓN” DEL CANTÓN QUEVEDO PROVINCIA DE LOS RÍOS*. UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO.
- Fernández, R., Ortega, R., & Quiñónez, S. (2018). Nuevas formas de aprender: La formación docente frente al uso de las TIC. *Propósitos y representaciones* 6(2), 671-685.
- Gómez Sangurima, M. O. (2019). *Las tic y su relación en el rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de matemáticas en el décimo año de educación general básica del colegio 27 de Febrero de la ciudad de Loja, período académico 2018-2019*.
- Hernández, R., Orrego Cumpa, R., & Quiñones Rodríguez, S. (2018). Nuevas formas de aprender: La formación docente frente al uso de las TIC. *Propósitos y Representaciones*, 6(2), 671–685.
- López, J., García, M., & Ruiz, A. (2018). Impacto del uso de plataformas digitales en el aprendizaje de estudiantes de secundaria. *Revista de Educación y Tecnología*, 25(3), 45–60.
- Néstor, C. (2019). *Metodología de la investigación, ¿para qué?* Buenos Aires: Teseo.
- Rodríguez, S., & González, M. (2018). Análisis de la implementación de las TIC en la educación secundaria. *Tendencias tecnológicas actuales*. *Revista de Estilos de Aprendizaje*, 11(22).